

বিশ্ব ধনতন্ত্রের গভীর সঙ্কট ও আত্মঘাতী নয়া-উদারনীতিবাদ

সুদীপ্ত ভট্টাচার্য

‘আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি — তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ঐ একটু দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না। ... একদিন দূর দেশে আমারই মতো একটা ক্লান্ত পাহা দেখেছিলুম। বাইরে থেকে বুঝতেই পারিনি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেছে। একদিন গভীর রাতে ভীষণ শব্দ শুনলুম, যেন কোনো দৈত্যের দুঃস্বপ্ন গুমরে গুমরে হঠাৎ ভেঙে গেলো। সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নিচে তলিয়ে গেছে। শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন করে নিজেকে পিষে ফেলে, সেই পাহাড়টাকে দেখে তা বুঝেছিলুম।’

(নন্দিনীর প্রতি রাজা, রক্তকরবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ধনতন্ত্রের সঙ্কট — নতুন কিছু নয়

ধনতন্ত্র তার নিজস্ব নিয়মেই নিজেরই সৃষ্ট সঙ্কটে আবদ্ধ তার জগৎলয় থেকে। তার সঙ্কটের স্বরূপটা স্বল্প কথায় এই যে ধনতন্ত্র মানেই মুনাফার শেষহীন বৃদ্ধি — আর এই বৃদ্ধির প্রয়োজনেই আপামর জনগণকে নিঃস্ব রিক্ত করে ফেলা। পুঁজির সঞ্চয় (accumulation)-এর মূদ্রার ওপর পিঠ হলো আপামর জনসাধারণের নিঃস্বরণ (immiserization)। এই বিপীরতমুখী অথচ কার্যকারণযুক্ত দুটি পদ্ধতির বিন্যাসের যে দ্বন্দ্বিকতা তা ধনতন্ত্রকে এক শেষহীন সঙ্কটের আবর্তে ঠেলে দেয়। পুঁজির লালসায় ধনতন্ত্রের ঘাড়ে চাপে বাজারের অক্ষশক্তির ভূত। বাজারের যত চাহিদা, ধনতন্ত্র তার থেকে অনেক বেশি পণ্যোৎপাদন করে ফেলে। আর অন্যদিকে মুনাফা বাড়ানোর লালসায় আপামর জনসাধারণের নিঃস্বরণের মাধ্যমে সে সঙ্কুচিত করে বাজারের কার্যকর চাহিদাকে। ফলে মুনাফার নেশায় প্রস্তুত ভূরি ভূরি জিনিস তার ক্রেতা না পেয়ে শুদামে পচতে শুরু করে। বন্ধ হয়ে যায় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিল্পায়নের/অগ্রগতির চাকা।

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ধনতন্ত্রের সঙ্কটের এই স্বরূপ উন্মোচন করেছিলেন ১৮৪৮-এ কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে যা ১৮৬৭ সালে মার্কস তার ক্যাপিটাল গ্রন্থে আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেন। তখন বিশ্ব ধনতন্ত্রের এই সঙ্কট অনেকটাই ঔপনিবেশিকতার কার্পেটে লোকানো গিয়েছিলো। তাই মার্কস-এঙ্গেলস ‘কমিউনিস্ট পার্টির

ইশতেহারে' যখন ঘোষণা করেছিলেন : 'যে অস্ত্রে ধনতন্ত্রের মৃত্যু ধনতন্ত্র কেবলমাত্র সেই অস্ত্রই তৈরি করেনি, ডেকে এনেছে সেই মানুষকে যে সেই অস্ত্র ধারণ করবে' তখন সেই ভবিষ্যৎবাণী শুনে অনেক তথাকথিত পণ্ডিত উপহাস করেছিলেন। কারণ ধনতন্ত্রের আকাশে ঈশান কোণে কোনো কালো মেঘ তখনও জমা হয়নি। জমা না হওয়ার একটা অন্যতম কারণ হলো ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় ঔপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমে সস্তায় কাঁচামাল এবং জবরদস্তি কৃত্রিম বাজার সৃষ্টি করার মাধ্যমে এই সঙ্কটকে সাময়িকভাবে বিলম্বিত করে। 'লেনিন তার সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' গ্রহে দেখিয়েছেন যে, এই পর্বে বিশ্বের উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে একচেটিয়া পুঁজির আবির্ভাব ঘটে, ব্যাঙ্ক পুঁজির সঙ্গে সংমিশ্রণে তৈরি হয় ফিনান্স পুঁজি, ফিনান্স পুঁজির প্রবল আগ্রাসনে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি উপনিবেশে পণ্যের বদলে পুঁজি রপ্তানি করতে শুরু করে। এবং শেষমেশ বিশ্ব বাজারের পুনর্বিন্যাসের পর সারা বিশ্বকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ভূখণ্ডগতভাবে বিভাজিত করতে শুরু করে। এই পর্বে বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যজারী হয়ে ওঠে। লেনিন হাজির করেন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের তত্ত্ব। এই পর্বেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঁস্তাকুড় থেকেই জন্ম নেয় সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্র। এবং একই সঙ্গে পুঁজিবাদের আকাশে নেমে আসে সঙ্কটের করাল ছায়া। সাম্রাজ্যবাদ অনিবার্য সঙ্কটের দিকে ঠেলে দেয় ধনতন্ত্রকে। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ যখন প্রবল সাফল্যে এগিয়ে চলেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকাপাকিভাবে তাদের বেকার সমস্যাকে ঘুচিয়ে দিয়েছে ; তখন একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে পশ্চিম দুনিয়ায়। বেকারে বেকারে ছেয়ে গেছে ইউরোপ ও আমেরিকা। মার্কস যেমন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন ঠিক তেমনই ইতিহাসের এক অমোঘ খাদে ডুবে যায় ধনতন্ত্রের বিজয় রথের চাকা। একদিকে শিল্পপতিরা তাদের পণ্যের পসরা ক্রেতাস্বল্প শুদামে সাজিয়ে রেখে বসে থাকে, অন্যদিকে নিরন্ন নিঃস্ব বেকার মানুষেরা ক্রয়ক্ষমতাহীন শূন্য পকেট নিয়ে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকে। একদিকে টন টন কয়লা, দুধ ও গম সমৃদ্ধ ফেলে দেওয়া হয়, অন্যদিকে কয়লার অভাবে উনুন চাপে না শ্রমিকের বস্তিতে, তাদের শিশুরা দুধের অভাবে, রুটির অভাবে মারা যায়। এই হলো সামগ্রিকভাবে ১৯২৯ সালের মহামন্দার কাহিনী।

সাময়িক স্বস্তি : গ্যালারির পুলিশ, জার্সি পড়ে মাঠে নামো

ধনতন্ত্রের খেলার নিয়মে সরকারকে পুলিশ হয়ে গ্যালারির ভিড় সামলাতে হবে আর খেলোয়াড় হয়ে খেলবে ব্যক্তিগত উদ্যোগীরা — শিল্পপতি বা ব্যবসায়িকরা। মুক্ত বাজার অর্থনীতির স্টেডিয়ামে সবাই খেলবে নিজেদের মুনাম্বা বৃদ্ধির স্বার্থপর লক্ষ্য নিয়ে। কিন্তু প্রত্যেকের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি সামগ্রিক বিচারে সমাজ ও অর্থনীতিতে এক উৎকর্ষ অবস্থা সৃষ্টি করবে। এটাই হলো অ্যাডাম স্মিথের অদৃশ্য হাতের তত্ত্ব। কিন্তু বিশ্ব ধনতন্ত্রে সুগভীর সঙ্কটে যখন সামগ্রিক সমাজ ও অর্থনীতিই উৎসর্গে যাওয়ার উপক্রম হলো তখন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্কটমোচনের এক মসিহা এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর নাম জন মেইনারড কেইনস। তিনি দেখলেন ধনতন্ত্রের ভিতর থেকে কোনো উপাদান নিয়ে আর ধনতন্ত্রকে বাঁচানো যাবে না। তাকে বাঁচাতে গেলে সুকৌশলে সমাজতান্ত্রিক কিছু উপাদান ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে আমদানি করতে হবে। কারণ মুক্ত বাজার অর্থনীতির স্টেডিয়ামে ব্যক্তিগত মুনাম্বা সর্বাধিকরণের লক্ষ্যে যে খেলা শুরু হয়েছিলো অ্যাডাম স্মিথের হাত ধরে, তা সামগ্রিকভাবে সমাজ ও অর্থনীতিকে বানচাল করে দিয়েছে। কেইনস সাহেব তাই দাওয়াই দিলেন সমাজ ও অর্থনীতিকে বাঁচানোর স্বার্থে সরকারকে আর তো গ্যালারিতে বসে পুলিশগিরি করলে চলবে না। তাকে এবার জার্সি পড়ে মাঠে নামতে হবে। ব্যক্তিগত উদ্যোগীরা বাজারে চাহিদা নেই, সুতরাং বিক্রি নেই বলে কারখানার উৎপাদন বন্ধ করে রেখেছে। এই অবস্থায় কেইনস উদগ্র রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ সৃষ্টি করার পক্ষে সওয়াল করলেন। কেইনস বললেন মন্দার বাজারে নতুন বিনিয়োগের জন্য

যদি জায়গা খুঁজে নাও পাওয়া যায় ; রাষ্ট্রকে অকারণেই গর্ত খুঁড়ে বোজাতে হবে, যাতে গর্ত খোঁড়া ও বোজানোর কাজেও অনেক শ্রমিকের কর্মসংস্থান করা যায়। সেই সমস্ত শ্রমিকেরা মুদির দোকান বা কাপড়ের দোকানে গিয়ে তাদের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র ও খাবার কেনা শুরু করবে। তাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগকারীদের জন্য মুদির দোকান সংরক্ষণ জিনিস বা কাপড় উৎপাদনের চাহিদা সৃষ্টি করে। দেশের সামগ্রিক আয় বাড়বে। অর্থনীতিও ধীরে ধীরে মন্দার হাত থেকে নিস্তার পাবে।

মুক্ত বাজার থেকে কল্যাণকর রাষ্ট্র : এক টিলে দুই পাখি

উন্নত ধনতন্ত্র কেইনসের হাত ধরে এ যাত্রায় পার পেয়ে গেলো। তারা বেশ বুঝতে পারলো যে, মুনাফা ও মজুরির মধ্যে যদি বিরাট বিভেদ থাকে এবং সেটা বাড়তে থাকে তবে সেটা প্রতিফলিত হবে পুঁজির সঞ্চয় ও মানুষের নিঃশ্বকরণ। এই দ্বন্দ্বিক প্রক্রিয়া শক্তিশালী হওয়ার মধ্য দিয়ে ; যা আখেরে বাজারের আয়তনকে সঙ্কুচিত করতে করতে তাকে উপড়েই ফেলবে। সুতরাং কেইনসের দেখানো পথে সমাজতন্ত্রের থেকে শিক্ষা নিয়ে ধনতাত্ত্বিক অর্থনীতির প্রবক্তারা কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা নিয়ে এলেন, যার মূল কথা হলো পুঁজিপতিদের মুনাফা বৃদ্ধির পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনে কিছুটা স্বস্তি, সচ্ছলতা ও নিরাপত্তা প্রদান করা। মনে করা হলো কল্যাণকর রাষ্ট্র এক টিলে অনেকগুলো পাখি মারতে পারবে। প্রথমত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গর্ভ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশাপাশি পূর্ব ইউরোপের বহু দেশ, চীন, উত্তর কোরিয়া প্রমুখ অনেকগুলো সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে এবং তারা আপাদমস্তক মানুষের উন্নয়নে নিয়োজিত পরিকল্পিত অর্থনীতির রূপরেখা ধরে এগোচ্ছে। মনে করা হলো কল্যাণকর রাষ্ট্র সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ধনতাত্ত্বিক বিশ্ব সামগ্রিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্বকে কিছুটা হলেও টেকা দিতে পারবে। দ্বিতীয়ত মানুষজন বিশেষত মজুররা একটু ভালো থাকলে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রশমন সহজ হবে। তৃতীয়ত মানুষজন সচ্ছল থাকার মানে হলো বাজারে উৎপাদিত দ্রব্যের একটা নিরবচ্ছিন্ন চাহিদা বজায় থাকা। এবং তার মানে মুনাফার চাকা নিশ্চিন্তে আবর্তিত হওয়া ও ব্যক্তি মালিকানাধীন অর্থনীতির নিশ্চিন্ত অমরত্বপ্রাপ্তি।

কল্যাণকর রাষ্ট্র থেকে নয়া উদারবাদ

কিন্তু দেখা গেলো রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ নির্ভর কল্যাণকর রাষ্ট্র কাঠামো কর্পোরেটদের কাছে সেই তেতো ওষুধই হয়ে রইলো। আমাদের উপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে পাঠকেরা বলবেন এতো ভারি জ্বালায় পড়া গেলো। ধনতন্ত্র তার সর্বগ্রাসী সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পেল রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে। তার মুনাফাভিত্তিক অমরত্বপ্রাপ্তির পথ বাতলালো কল্যাণকর রাষ্ট্র ; অথচ সেই অমূল্য রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেই অনাস্থা কর্পোরেটদের। ব্যাপারটা কি? এটা ঠিক যে কর্পোরেটদের মুনাফার ভিত্তি অনেকটাই সুনিশ্চিত থাকে কল্যাণকর রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু শুধু মুনাফাই তো শেষ কথা নয়। কল্যাণকর রাষ্ট্রের কর্পোরেটদের থেকে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হয় রাষ্ট্র। রাষ্ট্র অর্থনৈতিক নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে এটা একেবারেই না পসন্দ কর্পোরেটের। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মিখাইল কালেক্সি দেখিয়েছেন একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র কাঠামোয় রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে ঘটতি অর্থ সংস্থানের মাধ্যমে অর্থনীতি যত পূর্ণ কর্মসংস্থানের দিকে এগোবে ততই অর্থনীতি ও সমাজনীতির উপর কর্পোরেটদের ফাঁস আলগা হবে, প্রসারিত হবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্র। তাই পূর্ণ কর্মসংস্থানের দিকে এগোতে থাকা সামগ্রিক অর্থনীতি কর্পোরেটদের মুনাফার মাত্রা বাড়িয়ে চললেও, একই সঙ্গে বেড়ে চলে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব। বোঝাই যায় এটা পুঁজিপতিদের কাছে একেবারে দমবন্ধ করা পরিস্থিতি। তারা অর্থনীতির তেজীতে অবসন্ন হয়ে পড়ে (কালেক্সির ভাষায় 'boom tired') এবং দাওয়াই

দেয় ঘাটতি অর্থসংস্থান ও রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ কমিয়ে আনতে হবে। কল্যাণকর রাষ্ট্রে তারা চাপ সৃষ্টি করে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ তথা উন্নয়নমূলক খাতে বরাদ্দ কমিয়ে আনে এবং জনগণের দুর্দশা বাড়িয়ে একই সঙ্গে পূর্ণ কর্মসংস্থানের থেকে অনেক নিচে অর্থনীতিকে নামিয়ে এনে বেকারীত্ব বৃদ্ধি করে।

মজার ব্যাপার হলো পুঁজিপতিরা কল্যাণকর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ঘাটতি অর্থ সংস্থানের (deficit financing) বিরোধিতা করলেও নাৎসি জার্মানি বা অন্যান্য ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রে এই পুঁজিপতিরাই আবার ঘাটতি অর্থ সংস্থানের উগ্র সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রকে একচেটিয়া পুঁজিপতি সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে তাদের পছন্দের একনায়ক দিয়ে (যথা হিটলার বা মুসোলিনী)। সুতরাং নিয়ন্ত্রণ হারানোর কোনো ভয় এখানে নেই। অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়নদের শক্তিশালী হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই এখানে নেই, কারণ ট্রেড ইউনিয়ন তথা ইউনিয়নের নেতা ও সমর্থকদের ইতোমধ্যেই ‘কনসেনট্রেশন ক্যাম্প’ বা ‘গ্যাস চেম্বার’ নামক যমের দুয়ারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কল্যাণকর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের কল্যাণমূলক খাতে অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে অর্থনীতিকে যাতে পূর্ণ কর্মসংস্থানের নিচে স্থাপন করা যায় (যাতে পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে) এই মর্মে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে নয়া উদারনীতিবাদী বিভিন্ন অর্থনৈতিক তত্ত্ব মাথা তুলতে শুরু করে। একই সঙ্গে এই রক্ষণশীল উদারবাদী নীতিকে উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে যাতে চাপিয়ে দেওয়া যায় সেই মর্মে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির প্রাক্কালে এটন উডস-এ তিনটি প্রতিষ্ঠান জন্ম নেয়। তারা হলো আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বা আই এম এফ, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং গ্যাট। শেযোভ্জটি ১৯৯৫ সাল থেকে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লিউ টি ও’র রূপ নেয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মূল ব্রত দাঁড়ায় বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে এটা বোঝানো যে, তারা যদি আমদানির দেওয়াল সরিয়ে দেশের বাজারকে উন্নত দেশের পণ্যের জন্য একতরফাভাবে হাট করে খুলে দেয় তাহলেই মুক্ত বাণিজ্যের দরজা দিয়ে সব উন্নতি সম্ভব। মুক্ত বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে এদের দাওয়াই হলো রাজস্ব ঘাটতি কমাতে হবে, বেসরকারীকরণ করতে হবে ইত্যাদি। পরবর্তীকালে এইসব দাওয়াই আই এম এফের থেকে ঋণ গ্রহণের শর্ত হিসাবে উঠে আসে, যে শর্তসমূহের পোশাকি নাম হয় ‘কাঠামোগত ঋণদান কর্মসূচী’। ভারতবর্ষ ১৯৯১ সালে আই এম এফ থেকে ঋণ নিয়ে এইসব কঠিন শর্ত পালনের মাধ্যমে ‘নয়া উদারনীতিবাদ’-কে আঁকড়ে ধরে ও তার দুর্ভোগের দিন শুরু হয়।

আই এম এফ বিশ্বব্যাঙ্কের এইসব আর্থিক নীতিকে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে প্রথমে মিলটন ফ্রিডম্যান তাঁর অর্থবাদ (monetarism) তত্ত্ব ও পরবর্তীকালে অন্যান্য দক্ষিণপন্থী অর্থনীতিবিদরা যুক্তিনির্ভর প্রত্যাশা (rational expectation) ও প্রকৃত বাণিজ্য চক্র (real business cycle) তত্ত্ব হাজির করেন। তারা সবাই বলেন রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ খুব খারাপ জিনিস, সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণমূলক রাষ্ট্রীয় ব্যয় ও নীতি গ্রহণ ততোধিক খারাপ। ভালো নীতি শুধু রাষ্ট্রের পিছু হটা ও দেশের অর্থনীতিকে পুঁজিপতিদের হাতে ছেড়ে দেওয়া। নয়া উদারবাদীদের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের কুক্ষিগত নোবেল কমিটি এইসব তথাকথিত তাত্ত্বিকদের অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিলিয়ে এসেছেন। অথচ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপ ভেঙে পড়ার পরও এক মেরু বিশ্বে ১৯৯০ সাল থেকে একের পর এক সঙ্কট তাড়া করে ফিরেছে বিশ্ব ধনতন্ত্রকে। কিন্তু, বিগত কোনো সঙ্কটই ২০০৭ সাল থেকে শুরু হওয়া বিশ্ব অর্থনীতির মহাসঙ্কটের অনুরূপ নয়।

বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান সঙ্কট

বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান সঙ্কটের সূচনা ২০০৭ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাড়ি বাজারের তদানীন্তন বিশ্লেষণে ধস নামার মধ্য দিয়ে। মার্কসবাদী চিন্তাবিদরা মনে করেন এটি বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান সঙ্কটের আশু কারণ হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত কারণ কখনই নয়। আমরা

প্রথমে বর্তমান সঙ্কটের ঘটনাপ্রবাহ ও আশু কারণগুলোর দিকে তাকাবো এবং তারপর মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পূর্বতন আলোচনার সাপেক্ষে প্রকৃত কারণগুলো বোঝার চেষ্টা করবো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯১ থেকে ২০০৭ অবধি বাড়ি বাজারের অকল্পনীয় প্রসারণ ঘটে। চাহিদার তুলনায় বাড়ির জোগান অনেক বেড়ে যায় এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন প্রকার বন্ধকের বিনিময়ে খুব আকর্ষণীয় হারে বাড়ির ঋণ দিতে থাকে। একই সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান প্রধান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি সুদের হারকে খুবই নিম্নমাত্রায় বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। একই সঙ্গে বিশ্ব বাজারে চীনের থেকে অকল্পনীয় সম্ভা আমদানির মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিতে তেজী ভাব ও উৎপাদনশীলতার উন্নতি দেখা দেয়। এইরকম সুস্থির বাজার ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ি বিক্রির সংখ্যা সামাজিকভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৫-২০০০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ছিলো ৬ লাখের কিছু বেশি, যা ২০০১ থেকে ২০০৬-এর মধ্যে ৬০ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হু হু করে বেড়ে চলে বাড়ির শেয়ার যা অন্য সমস্ত আর্থিক সম্পদকে ছাপিয়ে যায়। মুনাফার নেশায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সুলভ শর্ত ও সম্ভা বন্ধকে বাড়ি ঋণ প্রদান শুরু করে যা বাড়ি বাজারে তেজী অবস্থা আরও জোরদার করে। সুলভ শর্তের মধ্যে ছিলো ঋণ ফেরত দেওয়ার নির্ধারিত সময়সীমা থেকে অতিরিক্ত সময়সীমা, সর্বনিম্ন এককালীন নগদ প্রদেয় অর্থ এবং অতি নিম্ন প্রারম্ভিক সুদের হার। সঙ্কটের বীজ বপন শুরু হলো যখন এই সুলভ শর্তের বিনিময়ে তথাকথিত খারাপ ঋণগ্রহীতাদের ব্যাপকভাবে ঋণ দেওয়া শুরু হলো। ঋণগ্রহীতারা খারাপ এই অর্থে যে এইসব ঋণগ্রহীতাদের অনেকেই ঋণ নিয়ে পরিশোধ করার ক্ষমতা ছিলো না। কিন্তু ঋণপ্রদানকারী ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এই সহজ সত্য বেমালুম মাথা থেকে বের করে দিয়ে উলটোভাবে ভাবলো ‘যত বেশি ঝুঁকি, তত বেশি পুরস্কার’। বাড়ি বাজারের তেজীভাব এমন একটা বিশ্ফোরণের অবস্থা ধারণ করে যে, বাড়ির মূল্যবৃদ্ধির হার ছাপিয়ে যায় গৃহঋণের পুঞ্জীভূত সুদের হারকে। এই অবস্থায় ঋণ নিয়ে যে ব্যক্তি বাড়িটিকে কিনেছিলেন তার সামনে কাঁচা মুনাফা তৈরির ফাটকা কারবারের হাতছানি সৃষ্টি হয়। তিনি বাড়িটিকে বিক্রি করে দিলে চড়া দরে ভালো মুনাফা পাবেন। সুতরাং উপ-প্রাথমিক (sub prime) বন্ধক বাজার সৃষ্টি হয়, যেখানে ব্যাঙ্ক বা আর্থিক সংস্থাগুলি রামের ধার শ্যামকে বিক্রি করে দিয়ে এক ধরনের তরল মুনাফা তৈরির খেলায় মেতে ওঠে। যতদিন বাড়ি বাজার নির্ভর আমেরিকার অর্থনীতিতে এই কৃত্রিম বুদবুদ (bubble) সচল ছিলো এই খেলা দারুণভাবে চলতে থাকে।

২০০৬ সাল থেকেই সঙ্কটের প্রেক্ষাপট শুরু হয়। বাড়ি বিক্রিতে ভাটা আসতে শুরু করে, নামতে থাকে বাড়ির মূল্য। ২০০৭ সালে অবিক্রিত ও পুঞ্জীকৃত বাড়ির হার বিগত বছরের তুলনায় ৩৯% বৃদ্ধি পায়। প্রমাদ গুনতে শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক মহল। পূর্বতন অর্থনৈতিক নীতির ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে তারা আঁটোসাঁটো আর্থিক নীতি গ্রহণ করে এবং বাড়িয়ে দেয় সুদের হার। উঁচু সুদের হারে বন্ধকের মূল্য ছাপিয়ে যায় বাড়ির পুনর্বিক্রিত মূল্যকে। ব্যাঙ্কগুলি উপ-প্রাথমিক বন্ধককে দেউলিয়া সম্পদ বলে ঘোষণা করে। ঋণগ্রহীতাদের উপর এটা বিরাট আঘাত হয়ে নেমে আসে। তারা বুঝতে পারে নতুন করে ধার না পেলে এই সব পুরানো গৃহঋণ তাদের পক্ষে ফেরত দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোনো ব্যাঙ্ক বা আর্থিক ঋণদান সংস্থা এই সব খেলাপী ঋণগ্রহীতাদের ঋণদানে রাজি হয় না। দুর্ভোগের নতুন অঙ্ককার নেমে আসে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে।

সুতরাং এক গভীর বিপুল মন্দা গ্রাস করে আমেরিকার অর্থনীতিকে। প্রথমেই এই মন্দা গ্রাস করে আমেরিকার শেয়ার বাজার। সারা বিশ্বের শেয়ার বাজার যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার বাজারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, বিশ্বের শেয়ার বাজারে নেমে আসে তার করাল ছায়া। ২০০৮ সালের অক্টোবরের মধ্যে বিশ্ব শেয়ার বাজারের ২৫% শেয়ার উধাও হয়ে যায়। শতাব্দী প্রাচীন

লেহমন ব্রাদার্সসহ বহু নামী দামী কর্পোরেট সংস্থা মুখ খুবড়ে পরে।

স্বাভাবিকভাবে এই মন্দা সরাসরি ধাক্কা মারে কর্মসংস্থান তথা কাজের বাজারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারীভাবে প্রকাশিত বেকারীর হার ২০০৬-এ ছিলো ৪.৪%, যা ২০০৯ সালে গিয়ে ওঠে ৯.৫%-এ। মনে রাখা দরকার সরকারী হিসাবে ৯০ লক্ষ আংশিক সময়ে নিয়োজিত শ্রমিকদের বাদ রাখা হয়েছে। বাদ রাখা হয়েছে শ্রমিক বাহিনীর সঙ্গে প্রান্তিকভাবে যুক্ত ২২ লক্ষ মানুষকে। এইসব পরিসংখ্যান যুক্ত করলে সরকারীভাবে কর্মচ্যুত মানুষের হারটা বেড়ে দাঁড়ায় ১৬.৫%-এ। দীর্ঘকালীন বেকারদের হার (যারা বিগত ১৫ মাস ধরে কর্মচ্যুত আছেন) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাপা শুরু হয় ১৯৪৮ সাল থেকে। ২০০৯ সালে সেটিও সর্বাধিক বলে প্রতিফলিত হয়। আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেকারেরা নিয়মিত বেকার ভাতা পেতেন। মন্দার দাপটে সেই বেকার ভাতা অনেকক্ষেত্রেই উধাও হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে অনিয়মিত হয়ে পড়ে।

এই মন্দার সামাজিক প্রভাব আরও মারাত্মক। পরিসংখ্যান বলছে ২০০৬-এর পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, রাহাজানি, অবসাদ, আত্মহত্যা, পারিবারিক অন্তর্কলহ ও বিবাদ, পারিবারিক হত্যা তথা কর্মক্ষেত্রে হত্যা সাম্প্রতিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মানসিক চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা গ্রহণকারী মানুষের সংখ্যাও ঐ সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বলাই বাহুল্য অর্থনৈতিক মন্দার এই করাল ছায়া শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, সারা বিশ্বে সঞ্চারিত হয়েছে। এই সহজ সরল সত্যকে খণ্ডন করতে এক ধরনের অবসংযোজন তত্ত্ব (decoupling theory) হাজির করা হচ্ছে, যে তত্ত্বের বক্তব্য হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক মন্দা কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, তা ইউরোপ বা এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে না। এটা বোঝার জন্য বিরাট অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই যে, আজকের পৃথিবীতে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের শেয়ার বাজার অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। আমেরিকার শেয়ার বাজার যখন বন্ধ হয় জাপানের শেয়ার বাজার তখন চালু থাকে। শেয়ার বাজারের তাই ঘুম নেই। কয়েক ট্রিলিয়ন ডলার কাঁচা শেয়ার মুনাফা বানানোর তাগিদে এক দেশ থেকে অন্য দেশের শেয়ার বাজারে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভূত বিষাক্ত শেয়ার সারা বিশ্বে শেয়ার বাজার এমনকি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ইউরোপ, এশিয়ায় (বিশেষত জাপানে) ছড়িয়ে পড়ে। স্পেন, আয়ারল্যান্ড এমনকি পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে গৃহখণের বৃদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে যে সমস্ত দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে রপ্তানি করতো বিশেষত জাপান, জার্মানি ও চীন বিপদে পড়ে। সারা বিশ্বের কাজের বাজার ও মানুষের জীবনযাত্রা সাম্প্রতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে আমরা বলতে পারি এবারের বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্কট যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাড়ি বাজারে বিস্ফোরণজনিত বৃদ্ধি থেকে উদ্ভূত, কিন্তু তার মূল কারণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার গভীরে নিহিত। যারা ধনতন্ত্রকে আড়াল করার জন্য সঙ্কটকে বাড়ি বাজারে সঙ্কীর্ণ আবের্তের মধ্যে ঘিরে রাখতে চান এবং যুক্তি হাজির করেন গৃহখণ খেলাপী খারাপ ঋণগ্রহীতাদের জন্যই এই মন্দা, তাদের জবাবদিহি করতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে যেখানে ঋণ খেলাপীদের খুব স্বস্তিতে থাকার কোনো কারণ নেই, সেখানে কি এমন ঘটলো যাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঋণের খেলাপ করলেন; যদি না ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাদের অন্যদিক থেকে ইতিমধ্যেই দেউলিয়া করে দিয়ে না যায়? ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট সম্পদের পারিবারিক বিন্যাসের দিকে তাকালে দেখা যায় উপরের ১% মানুষের হাতে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে ৩৩.৪% সম্পদ, অন্যদিকে নিচের দিকের ৪০% মানুষের হাতে রয়েছে মাত্র ০.৩% সম্পদ। আরেকটু বৃহৎভাবে এই শ্রেণী বিন্যাসের দিকে তাকিয়ে আমরা বলতে পারি উপরের ২০% মানুষের হাতে রয়েছে দেশের ৮৪.৪% সম্পদ এবং নিম্ন ৮০% মানুষের হাতে রয়েছে মাত্র ১৫.৬% সম্পদ (সারণি-১)

সারণি-১

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিট সম্পদের পরিবারগত শ্রেণী	বিন্যাস, ২০০১ সাল।
পরিবারের শতাংশ	নিট সম্পদের শতাংশ
উপরের ১%	৩৩.৪%
উপরের ৫%	৫৯.২%
উপরের ১০%	৭১.৫%
উপরের ২০%	৮৪.৪%
নিচের ৮০%	১৫.৬%
নিচের ৪০%	০.৩%

সূত্র : ম্যাগডফ ও ইয়েটস (২০১০), পৃঃ ৮২

একটু ইতিহাসের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে এই বৈষম্য একদিনে তৈরি হয়নি। পুঁজিপতিদের মুনামা ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি অবধি ছিলো ৫%, যা ২০০৬ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১১%। ১৯৭৪ থেকে ২০০৪ এই তিরিশ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরের ১% মানুষের আয় বেড়েছে ১৭৬% (\$ ৫৫৩৮০০), যেখানে নিচের দিকের ২০% মানুষের আয় বেড়েছে মাত্র ৬% (\$ ৮০০)। এই বৈষম্য বৃদ্ধির একটা মজার (!) প্রেক্ষাপট আছে। আমরা জানি বর্তমান সময়ের নয়া-উদারনৈতিক নীতির আঁতুড়ঘর ছিলো আমেরিকায় রোনাল্ড রেগন ও ইংল্যান্ডে মার্গারেট থ্যাচারের শাসনকাল। এই দুটি শাসনকাল সময় সাময়িকই ছিলো। রোনাল্ড রেগনের উদারবাদী অর্থনৈতিক উপদেষ্টার রেগনকে বোঝান যে দেশের বৃদ্ধি ও উন্নতিকে সূচিত করতে হলে বড়লোকদের আরও অর্থ সাহায্য করতে হবে। কারণ তাহলে তারা আরও বেশি বিনিয়োগ করবেন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। সেইসব উপদেষ্টার মতে সেই সময় অবধি বড়লোকেরা নাকি যথেষ্ট বড়লোক ছিলেন না। অন্যদিকে তাদের মতে গরিবদের আরও গরিব করতে হবে। কারণ গরিবরা যথেষ্ট গরিব নয়। কল্যাণকর রাষ্ট্রের সুবাদে গরিবরা নাকি বিনা পরিশ্রমেই এতো সুযোগ-সুবিধা পেয়ে এসেছেন যা তাদের অলস করে দিয়েছে। সুতরাং গরিবদের কর্মমুখীন করে তোলার একটাই টোটকা : তাদের জন্য নির্ধারিত সব কল্যাণমূলক সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নিয়ে তাদের আরও গরিব করে দাও। এইভাবে রেগন প্রশাসনের সময় থেকে কল্যাণকর রাষ্ট্রের তত্ত্ব খারিজ হয়ে নয়া উদারবাদী পথে অর্থনীতি চলতে থাকে যা তিন দশক ধরে অর্থনীতিতে স্থাপিত করে বিরাট বৈষম্য।

আশা করি আমরা বোঝাতে পারলাম যে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার মূল কারণ লক্ষ লক্ষ খারাপ ঋণগ্রহীতাদের ঋণ খেলাপী আচরণ নয়, বরং কয়েক দশকের নয়া উদারনৈতিক নীতি যা আপামর জনসাধারণকে দেউলিয়া করে দিয়েছে, যেখান থেকে তৈরি হয়েছে ঋণ নিয়ে ফেরত দিতে না পারার অক্ষমতা। অন্যদিকে আপামর জনসাধারণ যেখানে দেউলিয়া সেখানে যে বেশিরভাগ শিল্পদ্রব্য এবং খাদ্যদ্রব্যও অবিক্রিত হয়ে পড়ে থাকবে ও তা মন্দা ডেকে আনবে তা বলাই বাহুল্য।

আমরা বর্তমান প্রবন্ধের প্রারম্ভিক অংশে লেনিনের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি, যেখানে আমরা দেখেছি কিভাবে উন্নত ধনতন্ত্রের গর্ভে লম্বীপুঁজির সৃষ্টি হয় এবং তা পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী বাজার দখল, ভূখণ্ড দখল এবং বিশ্বযুদ্ধের রূপ নেয়। জর্জি ডিমিট্রফ, রজনী পাম দত্ত প্রমুখ দেখিয়েছেন লম্বীপুঁজির সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল, সবচেয়ে সাম্রাজ্যবাদী ও সবচেয়ে জাতিদাত্তিক উপাদানের প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রমূলক সন্ত্রাসবাদই হলো ফ্যাসিবাদ। কিন্তু এটাও আমরা আলোচনা করেছি যে, সাম্রাজ্যবাদী এমনকি ফ্যাসিবাদী পর্বেও লম্বীপুঁজির মূল ভিত্তি ছিলো শিল্পপুঁজি, যা অবশ্যই উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হতো। কিন্তু আজকের উদারনৈতিক বিশ্বে লম্বীপুঁজির বিশেষ কোনো উৎপাদনশীল ভিত্তি নেই, মূলত ফাটকা কারবারেই নিয়োজিত হয়। ধনতন্ত্র কয়েক দশক ধরেই নানা উপায়ে শুধু অর্থ বাজারে (financial market) টাকা বাড়ানোরই পরামর্শ দিয়েছে উৎপাদনের কি হবে সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়েই। কৃষি ও শিল্পকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ব্যবসা, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স এবং শেয়ার বাজারের উপর মার্কসবাদী পথ

নির্ভর করে যদিও কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আবর্তিত হয়, তাহলে অচিরেই মানুষজনকে অনাহারে ও বেঘোরে মারা যেতে হয়। মধ্যযুগের শেষে সামন্ততন্ত্রের সঙ্কট হয় কারণ কৃষিকে উপেক্ষা করে রাজা ও সামন্তপ্রভুরা কেবল যুদ্ধোত্তর ও বিলাসপ্রসূ উৎপাদনে অর্থনীতিকে নির্ভরশীল করে ফেলেন। ফলে অন্নের অভাবে দুর্ভিক্ষে বহু মানুষ মারা যান, সামন্তপ্রভুদের রাজকরে টান পড়ে, তারা শোষণের মাত্রা তীব্র করেন এবং শেষ পর্যন্ত সংগঠিত মানুষের প্রতিরোধ সামন্ততন্ত্রকে উপড়ে ফেলে ধনতন্ত্রকে নিয়ে আসে। আজ ঠিক তেমনই ধনতন্ত্র উৎপাদনহীন এক অলীক ব্যবস্থায় অবতীর্ণ। বর্তমান ধনতন্ত্রের একমাত্র চোখের মণি ফাটকা কারবারের কোনো দীর্ঘকালীন ভিত্তি নেই। এর একমাত্র লক্ষ্য হলো খুব অল্প সময়ে শেয়ার বাজারে নিয়োজিত হয়ে তাড়াতাড়ি কিছু তরল মুনাফা তুলে আনা। গোটা ব্যাপারটাই সংঘটিত হয় ইন্টারনেট পরিষেবা যুক্ত আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারে লেনদেনের মাধ্যমে। এটাই হলো ফাটকা নির্ভর আধুনিক লক্ষ্মীপুঞ্জির চরিত্র।

শেয়ার বাজারের ওঠা নামার সঙ্গে সঙ্গেই সেই দেশের শিল্প, পরিষেবা, এমনকি কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি/অবনতি নির্ভর করে। শেয়ার বাজারের ধস শুধুই পুঁজিপতিদের মুনাফার ধস নয়, তা সামগ্রিকভাবে কর্মসংস্থানের সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া, খুলে যাওয়া ঢালাও ছাঁটাইয়ের রাস্তা। আমাদের মতে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্কটের মূল উৎস এখানেই। কারণ বর্তমান ধনতন্ত্র মানুষের জীবন-যাপন, উন্নয়ন অনুন্নয়নের কেন্দ্রে স্থান দেয় শেয়ার বাজার এবং ফাটকা কারবারকে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শেয়ার বাজার হলো মুষ্টিমেয় পুঁজি বিনিয়োগকারীর জুয়া খেলার জায়গা। বিনিয়োগকে কপট পাশায় বাজি রেখে জুয়া খেলাটা যদি তাদের নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে কারো কিছু বলার ছিলো না। কিন্তু যেখানে বিশ্ব ধনতন্ত্রের অন্তর্গত কোটি কোটি মানুষের কর্মসংস্থান, আপামর জনগণের কল্যাণের প্রশ্ন, এমনকি আগামী প্রজন্মের শিক্ষা, স্বাস্থ্যের অধিকার এই কপট পাশায় নিধারিত হয় সেখানে অবশ্যই তীব্র আপত্তি ও প্রতিবাদের কারণ আছে।

উন্নত ধনতান্ত্রিক বিশ্বের সরকারগুলো অবশ্য এই বিশ্লেষণ মানতে রাজি নন। তারা মুক্ত অর্থনীতির ভজনায় বৃন্দ হয়ে আছেন। পুঁজিপতিরা এখন সরকারের কাছে হাত পেতেছেন তারা যেন কোটি কোটি ডলার আর্থিক সাহায্য দিয়ে দেউলিয়া কোম্পানিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখেন এবং বিবাক্ত শেয়ারগুলি কিনে নেন। কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি যে, ২০০৮ সাল থেকে ১৩ ট্রিলিয়ন ডলার সরকারী সাহায্য পাওয়ার পরেও সঙ্কট আরও ঘনীভূত হয়েছে। উন্নত ধনতান্ত্রিক বিশ্বের কর্ণধাররা যেটা কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না, দেউলিয়া অর্থনীতির দেহে অর্থমূল্যের অনুপ্রবেশ যত না জরুরী, তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরী চাহিদার অনুপ্রবেশ। চাহিদার অনুপ্রবেশ ঘটানো গেলে কোম্পানির পকেটে নয়, মানুষের পকেটে পয়সা আসবে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য চাহিদা সৃষ্টি হবে, কোম্পানিগুলিও লাভের মুখ দেখে সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাবে। অথচ যে মুহূর্তে সরকার চাহিদা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গরিব মানুষকে কিছু ভরতুকিমূলক সাহায্য করতে উদ্যোগী হন, উন্নত ধনতন্ত্রের তথাকথিত জ্যাঠামশাইরা গেলো গেলো রব তুলে 'কৃচ্ছ্রসাধনের' দাওয়াই দেন। যে 'কৃচ্ছ্রসাধন' নীতি চাহিদাকে অবদমন করে সঙ্কটে আরও বেশি ঘোরালো করে তোলে। সুতরাং এককথায় নয়া-উদারনীতিবাদ হলো কপোরোটকে ১৩ ট্রিলিয়ন ডলার সরকারী সাহায্য দু'হাত তুলে সাধুবাদ দেওয়া হবে, অথচ সাধারণ মানুষকে প্রদেয় সরকারী সাহায্য অপচয় বলে খারিজ করা হবে ও 'কৃচ্ছ্রসাধনের' দাওয়াই দেওয়া হবে। সত্য সেলুকাস! কি বিচিত্র এই বিশ্ব-ধনতন্ত্র।

ভারত তথা উন্নয়নশীল বিশ্বে সঙ্কটের করাল ছায়া

আমরা আগেই আলোচনা করেছি সাম্রাজ্যবাদী তাত্ত্বিকরা অবসংযোজন তত্ত্ব (Decoupling theory) নামে এক তত্ত্ব হাজির করেন যার মূল কথা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সঙ্কট

নেহাংই তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল এবং তা অন্যান্য দেশকে স্পর্শ করে না। এই তত্ত্বকে আরও বিস্তৃত করে ঐসব তাত্ত্বিকরা বলেন ভারত তথা উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক বৃদ্ধি যেহেতু তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহের উপর নির্ভরশীল তাই বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্কট তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। সুতরাং ভারত তথা উন্নয়নশীল দেশসমূহ সঙ্কটে আঘাতপ্রাপ্ত পশ্চিমী অর্থনীতির শরীরে অক্সিজেন দেওয়ার কাজ করতে পারে।

এই তত্ত্বের অসাড়াতা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। ভারতবর্ষ তথা উন্নয়নশীল বিশ্বের ক্ষেত্রে একেবারেই এই তত্ত্ব প্রযোজ্য নয়। কারণ ভারতবর্ষ তথা উন্নয়নশীল বিশ্ব এই মন্দায় আক্রান্ত। প্রথমত মন্দার আগেই উন্নয়নশীল দেশগুলিকে কৃষিদ্রব্য উৎপাদক বহুজাতিক সংস্থাগুলো খাদ্যশস্য থেকে বাণিজ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহ জোগায়। এই উৎসাহ দেওয়া হয় নয়া উদারনীতিবাদে মগ্ন জাতীয় সরকার তথা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির মারফত। শুধু ভারতবর্ষেই কৃষকরা ৮০ লক্ষ হেক্টর জমিতে খাদ্যশস্যের পরিবর্তে বাণিজ্যশস্যের চাষ শুরু করেন। বলা হয়েছিলো, এই বাণিজ্যশস্য নাকি চড়া দামে রপ্তানি করা যাবে। কিন্তু বাস্তবে মন্দা শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই আন্তর্জাতিক বাজারে বাণিজ্য শস্যের দাম হু হু করে পড়তে থাকে। কৃষকরা যারা লাভের আশায় মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে বাণিজ্যশস্য উৎপাদন করেছিলেন তাদের আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকে না। শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই আত্মহত্যাকারী কৃষকের সংখ্যা আড়াই লক্ষের উপর। অন্যদিকে খাদ্যশস্যের উপর জোর কমানোর ফলে তৃতীয় বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তার বেটনী ভেঙে পড়ে। সারা বিশ্বে মাথাপিছু খাদ্যশস্য ১৯৮০-৮৫ সালে ছিলো ৩৩৫ কিলোগ্রাম এবং ২০০০-০৫ তা নেমে আসে ৩১০ কিলোগ্রাম। সারা বিশ্বের ছবি যদি এই হয়, তৃতীয় বিশ্বে তা যে আরও ভয়ানক তা বলাই বাহুল্য।

কৃষি এবং খাদ্যশস্যের কথা ছেড়ে দিলেও রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে ভারত তথা উন্নয়নশীল বিশ্ব এই অর্থনৈতিক সঙ্কটে বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভারতের রপ্তানি নির্ভর উৎপাদনগুলি কার্যত মুখ খুবড়ে পড়েছে। এর মধ্যে মণিমুক্ত অলঙ্কার, তাঁতসহ কাপড়, চর্মজ দ্রব্য, সূতি, চা, জাহাজদ্রব্য, কাপেটি ও হস্তজদ্রব্য অন্যতম। এই সব শিল্প তীব্রভাবে শ্রমনিবিড় হওয়ায় কর্মসংস্থানে বিরাট খারাপ প্রভাব পড়ে। ২০০৮-এর জানুয়ারি থেকে ২০০৯-এর জানুয়ারি অবধি কর্মসংস্থান হ্রাসের মাত্রা হলো ১৫ লক্ষ। ঐ এক বছরে প্রায় ১৬ শতাংশ রপ্তানি বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছে যা ডলার মূল্যে ১,২৩,৪১০ লক্ষ। ঐ একই সময় ভারত থেকে ৮২,৬৮৭ লক্ষ ডলার বিদেশী মূলধন বিদেশে উড়ে চলে গেছে। যেটুকু বিদেশী মূলধন দেশে পড়ে রইলো তা সঙ্কটবর্তে লাভযোগ্য বিনিয়োগের মুখ দেখতে না পেয়ে গৃহ নির্মাণের মতো ফাটকা কারবারে নিয়োজিত হলো। গৃহনির্মাণে নিয়োজিত এফ ডি আই-এর হার ২০০৪-০৫-এ ৩৯ কোটি ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৬-০৭-এ দাঁড়ায় ২১২ কোটি ডলার। বলাই বাহুল্য বিদেশী মূলধনে নির্মিত গৃহতে গরিবদের কোনো ঠাঁই নেই। বিশাল মূল্যের বিলাসবহুল এইসব বাড়িগুলোর ক্রেতা মূলত দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদ, বহুজাতিক কোম্পানির বড় কর্তারা, উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ী ও অপরাধীরা। ভারতের বড় শহরগুলোর গৃহ নির্মাণের কার্যকরী জায়গাগুলো এরা দখল করে আঁতাকুড়ে ঠেলে দিয়েছে শহরের গরিব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে।

এটা বলাই বাহুল্য, বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ না করে ভারত সরকার পরিষেবা নির্ভর অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নিয়ে পলমবাজি করে চলেছে। যদিও এই বৃদ্ধিও এখন নিম্নগামী। সরকারী ওদাসীনে কৃষির বৃদ্ধির হার বিগত বছরগুলিতে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে, এমনকি তা জনসংখ্যা বৃদ্ধিরও অনেক নিচে ; যা প্রাক্-উদারীকরণ সময়ে ভারতীয় অর্থনীতিতে কখনই হয়নি। শিল্পও বিগত বছরে স্থিতাবস্থায় পৌঁছেছে।

উপসংহার অথবা বিকল্পের দিকে পথ হাঁটা

ইতিহাস বলে যখনই কোনো ব্যবস্থা সঙ্কটে পড়ে, তখনই বিকল্প ব্যবস্থার বীজ তার

আশপাশেই তৈরি হতে থাকে অথবা তৈরি হয়ে যায়। পুরানো সমাজের সঙ্কট থেকেই উঠে আসে নতুন সমাজ। সামন্ততন্ত্রের তীব্র সঙ্কটে সামন্ততন্ত্রকে বাতিল করে উঠে এসেছে ধনতন্ত্র। আবার ধনতন্ত্রের সঙ্কট ত্বরান্বিত করেছিলো বিশ্ব সমাজতন্ত্রকে। প্রতিটি সঙ্কট থেকে নতুন সমাজে উত্তরণের পথে মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন জন্ম দিয়েছে বিপ্লবের। আজ এই ধনতন্ত্রের সঙ্কটে আমেরিকা ও ইউরোপের মানুষ রাস্তায় নেমেছেন নতুন আন্দোলনে — ‘অকুপাই আন্দোলন’। কর্পোরেটকরণের বিরুদ্ধে তাদের প্রথম পদক্ষেপ ছিলো ‘ওয়াল স্ট্রিট দখল কর’। সেখান থেকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলন ‘দখল করো নিউইয়র্ক’, ‘দখল করো লন্ডন’, ‘দখল করো প্যারিস’, ‘দখল করো সারা বিশ্ব’। আন্দোলনকারীরা বলছেন দখল করা আমাদের অধিকার কারণ আমরা সমাজের ৯৯% আর ওরা (পুঁজিপতিগোষ্ঠী) মাত্র ১%। অথচ শেয়োকরাই দেশের বেশিরভাগ সম্পদ দখল করে রেখেছে। তাই আমেরিকা ও ইউরোপের আকাশে বাতাসে নতুন করে প্রতিধ্বনিত হতে লেগেছে ১৮৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারের শেষ লাইনটি ‘শৃঙ্খল ছাড়া সর্বহারার কোনো কিছু হারানোর নেই, জয় করবার জন্য আছে সমস্ত দুনিয়া।’

সূত্র নির্দেশ

1. Prabhat Patnaik, The Present Crisis and the Way Forward, http://www.un.org/ga/president/63/interactive/gfc/patnaik_p.pdf
2. Michael Sakbani, The Crisis of the Liberal Financial Order, Analysis of Rescuing and Reforming the International System, http://www.networkideas.org/featart/oct2008/fa14_Sakbani.htm
3. Jayati Ghosh and C.P. Chadrasekher, The Costs of 'Coupling': the Global Crisis and the Indian Economy, Cambridge Journal of Economics 2009, 33, 725-39.
4. Fred Magdoff and Michael D. Yates, The ABC of the Economic Crisis: What Working People Need to Know, Monthly Review Press, 2010.
5. J. M. Keynes - The General Theory of Employment, Interest and Money, cas.umkc.edu/economics/people/facultyPages/.../GeneralTheory.pdf, Published originally in 1936.
6. M. Kalecki - Political Aspects of Full Employment in Selected Essays on the Dynamics of the Capitalist Economy, Cambridge University Press. 1971.